

**UZLUKSIZ TA'LIMNI
MODERNIZATSIYALASHDA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR
VA INNOVATSION YONDASHUV:
XORIJIY TAJRIBA, MUAMMO
VA YECHIMLAR**

Respublika ilmiy - amaliy anjumani

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI

**FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI**

**“UZLUKSIZ TA‘LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUV: XORIJIY
TAJRIBA, MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusidagi Respublika ilmiy - amaliy anjuman

MATERIALLARI

Farg‘ona – 2022

BIOLOGIYA YO'NALISHI TALABALARINI BIOLOGIC TADQIQOTLARNING ZAMONAVIY USULLARIGA DOIR BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING TIZIMLI-FUNKTSIONAL MODELI

*Tursunov Mumtozjon G'ayratjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Maqolada biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish metodikasi, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning tizimli-funksional modeli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: biologiya, texnologiya, kompetentlik, takomillashtirish, pedagogik, texnologik, model, didaktik, shakl, metod, vosita, baholash, kreativ fikrlash, refleksivlik, ijodkorlik, pedagogik eksperiment.

Bugungi kunda pedagogik jarayonni modellashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu orqali pedagogik jarayonni tashkil etishning mohiyati, qilinishi kerak bo'lgan ishlarning ketma-ketligini ifodalash mumkin bo'ladi. SHuning uchn ham pedagogik tadqiqotlarda qo'yilgan maqsadga erishishning muhim vositalaridan biri modellashtirish sifatida ko'riladi. Modellashtirish asosida tadqiq etilayotgan ob'ekt modeli ishlab chiqiladi. Biz tadqiqotimizda I.P.Podlasny tomonidan "model" tushunchasiga berilgan ta'rifga tayandik. Olimning ta'kidlashicha, model ma'lum bir ob'ekt haqida yangi axborotlar olish imkonini beruvchi, tadqiqot premetini ilmiy jihatdan aks ettiruvchi fikriy tasavvur yoki uning moddiy ko'rinishga egi tizimidir. Bugungi kunda esa "model" tushunchasi shunchalik keng qo'llanilmoqdaki, u hatto olam haqidagi istalgan bilimlar va tasavvurlarga ham tegishli bo'lib qolmoqda. Masalan, zamonaviy nuqtai nazardan istalgan faoliyatning maqsadi faoliyat natijasini aks ettiruvchi model sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

Modellar turli belgi va xususiyatlariga ko'ra tasnif etilishi mumkin. F.I.Peregudov va F.P.Tarasenkovlar o'z tadqiqotlarida modellarni guruhlashtirishgan. Ularning fikricha, modellar insonning istalgan faoliyatini tashkil etishda juda muhim o'rin tutib, faoliyatning barcha turlarini sub'ekt va uni o'rab turgan atrof-muhit orasida aylanib yuruvchi axborotlarning asosiy ko'lami yo'nalishi bo'yicha taqsimlash qulaylik tug'diradi. Mazkur tasnif asosida modellarni maqsadning nazariy va amaliy yo'nalganligiga qarab, bilishga doir va pragmatik guruhga ajratish mumkin.

Tadqiqot doirasida pragmatik, tizimli-funksional modelni ishlab chiqish maqsad sifatida belgilandi. Modelning mazkur turi biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish, shuningdek, V.A.Slasteninning fikricha, model sub'ekti sifatida talabalarning tayyorgarlik darajasining boshlang'ich va yakuniy holati o'rtasidagi farqqa erishishga imkon beruvchi tadqiq etilayotgan jarayonlarni boshqarish funksiyalarini aks ettirishga yordam beradi.

Bizning tadqiqotimizda modellashtirish ob'ekti sifatida biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish jarayoni, predmetini esa, ularda biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish mazmuni va metodik tizimi tashkil etdi.

Talab etilayotgan pedagogik tizimni modellashtirishda quyidagi funksiyalarning bajarilishi ko'zda tutildi:

- metodologik ta'minot funksiyasi. Mazkur funktsiyani amalga oshirish me'yoriy-huquqiy hujjatlar va biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning nazariy asoslarini belgilab beruvchi ijtimoiy buyurtma bilan bog'liq;

- me'yoriy-huquqiy ta'minot funktsiyasi. Mazkur funktsiya biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishga doir faoliyatga jalb etish tamoyillari, mazmuni, vazifalari, pedagogik shart-sharoitlari, diagnostik vositalarini aniqlashni taqozo etadi;

- metodik ta'minot funktsiyasi. Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning metodik (mazmuni, shakl, metod va vositalari) shart-sharoitlarini aniqlashtirishni talab etadi;

- amaliy-tatbiqiy (empirik) funktsiya. Mazkur funktsiya qator vazifalarni hal etishga imkon beradi: biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishga doir bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar bilan bog'liqlikda qadriyatga yo'naltirilgan ustanovka va barqaror motivlarni shakllantirish, tadqiq etilayotgan jarayonni tahlil etish va muayyan tuzatishlar kiritish; natijalarni baholash va tahlil etish va h.k.

Tadqiq etilayotgan jarayonni modellashtirishning nazariy-metodologik asosi sifatida quyidagi qoidalarga tayanildi:

- tizimli, shaxsiy-faoliyatga yo'naltirilgan, refleksiv yondashuvlar;
- pedagogik loyihalash nazariyasi, rivojlantiruvchi ta'lim muhitini modellashtirish;
- didaktik va metodik ta'minotni yaratishning nazariy asoslari;
- zamonaviy biologik yondashuvlarni shakllantirish va ijtimoiy tarbiya kontsepsiyasi;
- irodaviy sifatlarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.

Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning tizimli-funksional modeli maqsadga yo'naltirilgan, nazariy-metodologik, mazmunga doir, tashkiliy va natijaviylik komponentlarini o'zida aks ettirdi.

Maqsadga yo'naltirilgan blok biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish tizimining boshqa bloklari uchun yetakchi rol o'ynaydi. Mazkur blok mazmunini aniqlashtirish asosida tadqiqot sohasiga doir ta'lim standarti va ijtimoiy buyurtma, me'yoriy-huquqiy asoslar belgilab olindi. SHuningdek, modelning maqsad va vazifalari ham aniqlashtirildi.

Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishda ijtimoiy buyurtma sifatida yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni, oliy ta'lim Davlat ta'lim standarti, shuningdek, oliy ta'limda jismoniy tarbiyani rivojlantirishning me'yoriy-huquqiy hujjatlari orqali belgilab olindi.

Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishga doir ta'lim standartlari va me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan tarbiyaviy-pedagogik ishlarni maqbullashtirish lozimligini ko'rsatdi. Tizimning maqsadga yo'nalganligi ma'lum natijalarga erishish bilan belgilanadi. Maqsadni aniqlashtirish ishlab chiqilayotgan tizim javob berishi lozim bo'lgan bir qator savollarga e'tibor qaratish orqali amalga oshiriladi. Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish muammosini muvaffaqiyatli hal etish uchun mazkur jarayonning yakuniy natijasi aniq aks ettirilishi lozim. Modelning maqsadi biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish tarzida aniqlashtirildi.

Modelni ishlab chiqish jarayonida quyidagi vazifalarni hal etish ko'zda tutildi:

1) biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish modelini ishlab chiqishga doir metodologik yondashuvlarni aniqlashtirish;

2) modelning blok-tuzilmasini aniqlashtirish;

3) model blok va elementlari o'rtasidagi aloqadorlikni ochib berish;

4) modelning blok-tuzilmasi va elementlariga tavsif berish.

Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning yuqorida ko'rsatilgan maqsad va vazifalari kompleks metodologik yondashuvlar bilan bog'liq. Metodologik yondashuv tushunchasi olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. N.Stefanov metodologik yondashuvni faoliyatning umumiy maqsadi va strategiyasini aniqlab beruvchi tamoyillar yig'indisi (tizimi) sifatida ta'riflaydi. Boshqa bir olim I.V.Blauberg metodologik yondashuvni o'rganish ob'ekti (ob'ektni aniqlash usuli), tadqiqotning umumiy strategiyasiga rahbarlikni amalga oshirish tamoyili nuqtai nazaridan tadqiqotning qat'iy metodologik yo'nalganligi sifatida talqin qilishgan.

Pedagog olim N.Muslimov metodologik yondashuvni pedagogika metodologiyasidan farqlash lozimligini alohida ta'kidlab o'tadi. Olimning fikricha, metodologik yondashuv ko'proq gnoseologiyaga asoslanadi. Bu hali pedagogika fani metodologiyasini ifoda etmaydi: "Metodologiya "bilimlar yoki bilish to'g'risidagi bilimlar" emas, balki "ma'lum sohadagi faoliyatni amalga oshirish, uning metod hamda vositalari to'g'risidagi ilmiy bilimlar (nazariy tizim)" sifatida qaralishi lozim".

Pedagog olimlar N.Muslimov va N.Yakovlevlarining nuqtai nazarini qo'llab-quvvatlagan holda shuni aytish mumkinki, yondashuv metoddan o'zining quyidagi jihatlari bilan farqlanadi: 1) yondashuv ko'proq umumiy va kamroq aniqlikka ega; 2) u o'zida ko'proq formal nazariya va kontseptsiyalar, umumiy tamoyillar va yo'nalishlarni ifoda etadi; 3) har bir yondashuvga bir emas, bir qancha metodlar muvofiq kelishi mumkin.

"Yondashuv" tushunchasini umume'tirof etilgan mohiyatida kimgadir ta'sir ko'rsatish, nimanidar o'rganish uchun foydalaniladigan yo'l, usullar yig'indisi o'z ifodasini topadi. Tadqiqotga doir yondashuv tadqiqotchining asosiy tamoyili, nuqtai nazarini ifoda etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода. – М.: Наука, 1993. – 270 с.
2. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – Т.: ЎМКХТТКМОҚТИ, 2007. – Б.74.
3. Педагогика / В.А. Сластенин [и др.]. – М.: Школа-Пресс, 1997. – С.512.
4. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / С.А.Смирнов [и др.]. – М.:Академия, 1998. – С.16.
5. Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность. – М.: Прогресс, 1996. – 251 с.
6. Яковлев Е.В. Педагогическое исследование: содержание и представление результатов. – Челябинск: Изд-во РБИУ, 2010. – 317 с.

	sharoitlari	
R.D.Mustayev	Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy qarashlarida ijtimoiy tuzum va axloqiy qadriyatlar tadqiqi	355-258
I.A.Malikov	O'quvchilarni xalq o'yinlari vositasida jismoniy yetukligini oshirish metodikasi takomillashtirishning nazariy asoslari	359-362
B.S.Sharipova	Bo'lajak biologiya o'qituvchilarini o'quvchilarda bioetik bilimlarni shakllantirishga tayyorlashning nazariy jihatlari	362-366
Z. Ergasheva	O'zbekistonda ijtimoiy va huquqiy tarbiyani uyg'unlashtirishning ilmiy-metodologik asoslari	366-368
J. Mirzajonov	Bo'lajak ijtimoiy ish xodimlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish zarurati va pedagogik imkoniyatlari	369-373
M.M.Daliyeva	O'zbek xalqi ma'naviy-axloqiy merosida mas'uliyatlilik va fidoyilik talqinini tadqiq etish masalalari	373-376
D. Ziyayeva	Sanoat korxonalari iqtisodiy salohiyatini samaradorligini oshirish	376-379
I.Aldashev	Ma'naviy-axloqiy kompetentlik va uning bo'lajak pedagoglarni tayyorlashdagi ahamiyati	379-381
N.Xodjibolayeva	Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirish: tushunchalar tahlili va tizimli yondashuv	381-384
N.Xodjibolayeva	Talabalarining ekologik kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	385-387
Q.Boymirzayev	O'rta asr sharq mutafakkirlari ilmiy-axloqiy qarashlari shakllanishida qadimgi xalqlar ilmiy merosining ahamiyati	388-391
Q.Boymirzayev	IX-XI asrlarda musulmon sharqidagi tarixiy, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit va ijtimoiy muhitning turli sulolalar davrida rivojlanishi	391-394
O.Karimov	Bo'lajak pedagoglarning g'oyaviy-mafkuraviy kompetentligini rivojlantirishda xorijiy tajribalar tahlili	394-396
O.Karimov	Bo'lajak pedagoglarning g'oyaviy-mafkuraviy kompetentligini rivojlantirish amaliy metodik tizimi	396-398
M.G`.Tursunov	Biologiya yo'nalishi talabalarini biologic tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning tizimli-funksional modeli	399-401